

POTENCIAL PARA AGROECOLOGIA E CERTIFICAÇÃO AGROECOLÓGICA EM INÁCIO MARTINS (PR): ANÁLISE TERRITORIAL, PRODUTIVA E SOCIOECONÔMICA

Caroline Mazur¹
João Anésio Bednarz²
Erika Ivaniski³
Michael Lemes Gomes⁴
Evandro Augusto Baum⁵
Telma Regina Stroparo⁶

Resumo

Este trabalho analisa o potencial de Inácio Martins (PR) para o desenvolvimento da agroecologia com certificação, considerando fatores territoriais, ambientais, produtivos e socioeconômicos. Com altitude de 1.238 m, clima frio, boa disponibilidade hídrica, baixa densidade demográfica (10,33 hab/km²) e parte do território na APA da Serra da Esperança, o município apresenta condições favoráveis ao cultivo diferenciado e à preservação ambiental. O predomínio da agricultura familiar e propriedades menores facilita a adoção de práticas agroecológicas, embora a média salarial (1,9 SM) e a baixa taxa de ocupação formal (22,6%) indiquem a necessidade de agregar valor à produção. A certificação agroecológica, apoiada por projetos de extensão, pode ampliar o acesso a mercados e contribuir para as metas dos ODS 2, 12 e 15. A análise baseou-se em dados do IBGE e informações de campo, evidenciando que o município reúne condições para fortalecer a economia rural e conservar seus recursos naturais.

Palavras-chave: ODS; Agricultura Familiar; Desenvolvimento Sustentável.

1 INTRODUÇÃO

A transição para sistemas agrícolas sustentáveis é uma das prioridades globais estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável, o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis e o ODS 15 – Vida Terrestre (BRASIL, 2023). Nesse contexto, a agroecologia emerge como abordagem capaz de integrar princípios ecológicos, sociais e econômicos na produção de alimentos, reduzindo a dependência de insumos externos e preservando os recursos naturais (Gliessman, 2015; Altieri, 2012).

¹ Estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Centro-Oeste, bolsista do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF-SETI/PR), e-mail: caroline.mazur04@hotmail.com.

² Doutor em Geografia, docente do Departamento de Geografia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, coordenador do projeto, e-mail: jablednarz@unicentro.br.

³ Estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Centro-Oeste, bolsista do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF-SETI/PR), e-mail: elianedefatimaoliveira66@gmail.com.

⁴ Graduado em Engenharia de Computação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, bolsista do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF-SETI/PR), e-mail: mlg.michael12@gmail.com.

⁵ Mestrando em Geografia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, bolsista do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF-SETI/PR), e-mail: evandro.baum123@gmail.com.

⁶ Doutora em Geografia, docente do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Centro-Oeste, coordenadora, e-mail: telma@unicentro.br.

Além de uma prática agrícola, a agroecologia configura-se como um campo científico interdisciplinar, fundamentado na integração de conhecimentos tradicionais e científicos, orientado para a construção de sistemas alimentares socialmente justos, economicamente viáveis e ecologicamente responsáveis (Wezel et al., 2009 e Caporal; Costabeber, 2004). Nesse sentido, a certificação agroecológica desempenha papel estratégico, pois legitima o processo produtivo perante consumidores e mercados, possibilitando a inserção competitiva de agricultores familiares em nichos de maior valor agregado. Para além do aspecto mercadológico, a certificação contribui para o fortalecimento da identidade territorial, articulando atributos ambientais, culturais e sociais no reposicionamento de produtos no mercado (FAO, 2018; Altieri, 2012). Assim, a adoção de modelos agroecológicos certificados se conecta diretamente às políticas públicas de fomento à agricultura sustentável e aos instrumentos de desenvolvimento rural de base territorial.

O município de Inácio Martins, localizado na região centro-sul do Paraná, reúne um conjunto de condições que favorecem a adoção e a expansão de sistemas agroecológicos com certificação. Sua altitude média de 1.238 metros, associada ao clima subtropical úmido com invernos rigorosos e boa disponibilidade hídrica, cria um microclima propício para cultivos de alto valor agregado, como hortaliças de clima temperado e frutas diferenciadas (Altieri, 2012). A baixa densidade demográfica (10,33 hab/km²) e a inserção parcial na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Esperança conferem ao território um valor ambiental estratégico, associando a produção agrícola à conservação da biodiversidade (Caporal; Costabeber, 2004).

No campo socioeconômico, Inácio Martins apresenta baixa taxa de ocupação formal (22,6%) e salário médio mensal de 1,9 salários mínimos (IBGE, 2022), o que evidencia vulnerabilidades e aponta a necessidade de diversificação econômica e agregação de valor à produção. A predominância da agricultura familiar e a organização comunitária existente representam um diferencial, pois facilitam a adoção de práticas de manejo diversificadas e o acesso à certificação coletiva (Gliessman, 2015).

Nesse cenário, o projeto de extensão *Transformação Digital e Ecosociodesenvolvimento: Agroecologia, Inovação Social e Capacitação Sociotécnica para a Sustentabilidade Econômica da Agricultura Familiar*, integrante

do Programa Paraná Mais Ciência da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), atua como catalisador para a implementação e ampliação da certificação agroecológica no município. A iniciativa alia inovação social, capacitação técnica e articulação institucional, buscando transformar potencialidades territoriais e ambientais em oportunidades concretas de desenvolvimento rural sustentável.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada foi estruturada em etapas complementares, articulando levantamento de dados secundários, análise territorial e interação com atores locais, de forma a subsidiar a caracterização do potencial agroecológico de Inácio Martins.

Coleta e sistematização de dados secundários – Foram extraídos indicadores territoriais, ambientais, produtivos e socioeconômicos do município na base oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contemplando variáveis como altitude, densidade demográfica, inserção em unidade de conservação, perfil da produção agrícola, ocupação formal e rendimento médio.

Análise e interpretação dos dados – As informações foram organizadas em planilhas e comparadas com referenciais teóricos sobre agroecologia, certificação e desenvolvimento rural sustentável, identificando convergências e divergências entre o contexto local e as exigências para certificação agroecológica.

Integração com informações de campo – Os dados secundários foram complementados com observações e registros obtidos no âmbito do projeto de extensão *Transformação Digital e Ecosociodesenvolvimento*, que mantém interação direta com agricultores e gestores do município, possibilitando verificar a aplicabilidade prática dos resultados levantados.

Síntese diagnóstica – As informações obtidas foram consolidadas em contexto analítico contendo fatores territoriais e ambientais, produtivos, econômicos e estratégicos, permitindo identificar as potencialidades e os desafios para a ampliação da agroecologia certificada no município.

Essa abordagem metodológica possibilitou integrar dados oficiais e conhecimento empírico, garantindo uma análise fundamentada sobre o cenário local e suas perspectivas para o desenvolvimento agroecológico.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO

A análise dos dados territoriais, ambientais, produtivos e socioeconômicos de Inácio Martins revela um cenário altamente favorável à implementação e expansão de sistemas agroecológicos com certificação. A interpretação integrada das informações obtidas junto ao IBGE e das observações de campo no âmbito do projeto *Transformação Digital e Ecosociodesenvolvimento* permitiu compreender como diferentes dimensões do município convergem para essa vocação.

Fatores territoriais e ambientais, com altitude média de 1.238 metros, clima frio e boa disponibilidade hídrica, Inácio Martins apresenta condições propícias para o cultivo de produtos diferenciados, como hortaliças de clima temperado e frutas de alto valor agregado (ALTIERI, 2012). A baixa densidade demográfica (10,33 hab/km²) reduz a pressão sobre os recursos naturais e favorece a conservação ambiental. A presença da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Esperança, conforme Caporal e Costabeber (2004), potencializa o valor ecológico da produção, associando-a à conservação da biodiversidade e ampliando sua atratividade em mercados preocupados com sustentabilidade.

Fatores produtivos, o predomínio da agricultura familiar, apontado pelo IBGE, é um elemento central para a adoção de práticas agroecológicas. Propriedades de menor escala e gestão familiar tendem a utilizar estratégias de manejo mais diversificadas, com menor dependência de insumos externos, alinhando-se aos princípios agroecológicos (GLIESSMAN, 2015). Além disso, essa configuração favorece o cooperativismo e a certificação coletiva, que reduzem custos e ampliam o alcance da produção.

Fatores econômicos, os dados econômicos indicam desafios relevantes: o salário médio mensal é de 1,9 salários-mínimos e apenas 22,6% da população possui ocupação formal (IBGE, 2022). Essas condições reforçam a necessidade de alternativas que agreguem valor aos produtos e ampliem o acesso a mercados especializados. A certificação agroecológica, segundo a FAO (2018), é um mecanismo capaz de diferenciar a produção e gerar renda adicional, especialmente quando vinculada a programas de compras institucionais como PNAE e PAA.

Fatores estruturais e estratégicos, a existência de um projeto de extensão atuando diretamente com agricultores locais para obtenção da certificação

agroecológica constitui um diferencial competitivo. Esse processo conecta as potencialidades ambientais e produtivas aos requisitos de mercado, além de alinhar a produção local às metas dos ODS 2, 12 e 15. A integração entre inovação social, capacitação sociotécnica e certificação cria um ecossistema de desenvolvimento que, conforme Wezel et al. (2009), é essencial para consolidar transições agroecológicas em nível territorial.

De forma geral, os resultados da análise evidenciam que a combinação entre atributos naturais, perfil produtivo, demanda de mercado e apoio institucional coloca Inácio Martins em posição estratégica para se tornar também uma referência em agroecologia certificada no Paraná.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise integrada dos fatores territoriais, ambientais, produtivos e socioeconômicos de Inácio Martins evidencia que o município reúne condições privilegiadas para a consolidação de sistemas agroecológicos certificados. A altitude elevada, o clima favorável, a baixa densidade demográfica e a inserção parcial na APA da Serra da Esperança conferem não apenas vantagens ambientais, mas também potencial de diferenciação comercial, ao associar a produção agrícola à conservação da biodiversidade.

O predomínio da agricultura familiar, aliado à organização comunitária e à possibilidade de certificação coletiva, cria um ambiente propício para a adoção de práticas agroecológicas alinhadas às demandas de mercados especializados e institucionais. A certificação, por sua vez, constitui um instrumento capaz de agregar valor, ampliar canais de comercialização e fortalecer a identidade territorial, contribuindo diretamente para o cumprimento das metas dos ODS 2, 12 e 15.

O projeto de extensão *Transformação Digital e Ecosociodesenvolvimento: Agroecologia, Inovação Social e Capacitação Sociotécnica para a Sustentabilidade Econômica da Agricultura Familiar*, integrante do Programa Paraná Mais Ciência da SETI, desempenha papel central nesse processo, ao articular inovação social, capacitação técnica e articulação institucional. Os resultados apontam para um caminho sólido de desenvolvimento rural sustentável, no qual o aproveitamento das potencialidades locais se converte em melhorias socioeconômicas concretas e em maior resiliência ambiental.

AGRADECIMENTOS

O projeto é financiado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI/PR), por meio do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF/PR), cujo apoio tem viabilizado as ações extensionistas e a formação sociotécnica, à UNICENTRO pelo apoio institucional ao projeto e aos órgãos públicos de Inácio Martins pela receptividade e parceria na execução das ações.

REFERÊNCIAS

ALTIERI, M. A. **Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável**. 5. ed. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2012.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Brasília: MMA, 2023. Disponível em: <https://www.mma.gov.br>. Acesso em: 5 ago. 2025.

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. **Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável: perspectivas para uma nova extensão rural**. Brasília: MDA/SAF, 2004.

FAO – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. The 10 Elements of Agroecology: guiding the transition to sustainable food and agricultural systems. Rome: FAO, 2018. Disponível em: <https://www.fao.org/agroecology>. Acesso em: 5 ago. 2025.

GLIESSMAN, S. R. **Agroecology: the ecology of sustainable food systems**. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2015.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados: Inácio Martins. Brasília: IBGE, 2024. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 5 ago. 2025.

WEZEL, A. et al. Agroecology as a science, a movement and a practice. **Agronomy for Sustainable Development**, Paris, v. 29, p. 503–515, 2009.